

Actividades para la formación de la identidad profesional pedagógica con perspectiva ambiental en las carreras de perfil técnico

Activities for the Formation of the Pedagogic Professional Identity with Environmental Perspective in the Careers of Technical Profile

Linnett de la Rosa Rodríguez¹

Maricel Vera Carrión²

Resumen

Constituye una de las principales exigencias del modelo profesional: propiciar al futuro licenciado en Educación, una nueva visión del mundo, de sus procesos sociales y tecnológicos. El objetivo trazado para responder a estas exigencias es contribuir a la formación de la identidad profesional pedagógica con perspectiva ambiental en las carreras de perfil técnico de la educación superior pedagógica, a través de actividades que favorezcan su desarrollo. Este trabajo es resultado de un proceso de investigación motivado por las insuficiencias en cuanto a la limitada percepción de los riesgos ambientales asociados a su actividad profesional y el poco aprovechamiento de las potencialidades de las actividades curriculares y extracurriculares para la formación de la identidad profesional pedagógica y la educación ambiental. La propuesta constituye una alternativa viable para promover y desarrollar la identidad profesional pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: identidad profesional pedagógica, medio ambiente.

Abstract

One of the main demands of the professional pattern constitutes: to propitiate to the graduated future in education, a new vision of the world, of their social and technological processes. The objective layout to respond to these demands is to contribute to the formation of the pedagogic professional identity with environmental perspective in the careers of technical profile of the pedagogic superior education, through activities that favor its development. This work is been of an investigation process motivated by the inadequacies as for the limited perception of the environmental risks associated to its professional activity and the little use of the potentialities of the curricular and extracurricular activities for the formation of the pedagogic professional identity and the environmental education. The proposal constitutes a viable alternative to promote and to develop the pedagogic professional identity in the teaching-learning process

Keywords: pedagogic professional identity, environment.

¹ Universidad de Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona». Ministerio de Educación. Cuba, linnettdealarosa@nauta.cu

² Universidad de Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona». Ministerio de Educación. Cuba, maricelvc@ucepejv.edu.cu

1. Introducción

Una de las principales causas de los cambios en las regiones y ecosistemas, se debe a la interacción humana de forma negativa con el resto de los componentes del medio ambiente. Los problemas que lo afectan son cada vez más graves y causan preocupaciones en todos los países, siendo imprescindible la toma inmediata de medidas para darle solución, así como modificar el comportamiento y la conducta humana; siendo la educación de las futuras generaciones el medio más importante para garantizar un desarrollo ambiental.

Ante la situación descrita, se plantea la necesidad de un cambio que permita la búsqueda de alternativas para superar estos conflictos, generados por el modelo de desarrollo actual.

A través de los instrumentos aplicados a las carreras de perfil técnico de la educación superior pedagógica en los cursos escolares comprendidos entre 2015-2018, se evidenció que: modos de actuación en los estudiantes denotan falta de conciencia, no siendo capaces de interiorizar los valores y rasgos que proporcionen el cuidado y protección del medio ambiente para el desarrollo de una cultura ambiental y un desarrollo sostenible, y el poco aprovechamiento de las potencialidades de las actividades curriculares y extracurriculares para la formación de la identidad profesional pedagógica y educación ambiental.

Por estas y otras cuestiones se plantea como objetivo de la propuesta: proponer actividades que contribuyan a la formación de la identidad profesional pedagógica con perspectiva ambiental en las carreras de perfil técnico de la educación superior pedagógica en la Universidad de Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona».

2. Fundamentación teórica

En la literatura especializada, se pudo constatar que la identidad profesional pedagógica, ha sido una temática debatida y estudiada por diferentes investigadores tanto nacionales como foráneos, la cual no surge espontáneamente ni se obtiene de manera automática sino que se construye a través de un proceso complejo, dinámico y sostenido en el tiempo. Se define el término Identidad profesional pedagógica, en el que se destaca que es una integración de los recursos de la personalidad en el orden cognitivo, afectivo, motivacional y autovalorativo; encaminados al establecimiento de relaciones afectivas, sentimientos de pertenencia hacia la profesión pedagógica, valoración de la apropiación de los conocimientos, habilidades profesionales y la toma de conciencia del estudiante en el proceso identitario. (de la Rosa, 2017, p. 18).

Además, este proceso, no surge automáticamente, por el contrario, se inicia con la escolarización misma y constituye un proceso complejo. Se define este término como el proceso de cooperación entre educadores y estudiantes en condiciones de actividad y comunicación que facilita la coordinación y la colaboración dirigida a la apropiación consciente de la profesión pedagógica por parte de los estudiantes de la Licenciatura en Educación (de la Rosa, 2017, p. 24).

A tenor de lo antes expuesto, las autoras coinciden con la conceptualización ofrecida por de la Rosa, L. (2017) porque revela la identidad profesional pedagógica como un proceso

permanente de formación pedagógica con respecto a otros, lo cual permite a futuros licenciados en Educación de carreras de perfil técnico apropiarse de conocimientos, habilidades profesionales, valores, e identificarse con los rasgos propios del grupo profesional de referencia, así como interiorizar el sentido de pertenencia y compromiso hacia la profesión pedagógica y la toma de conciencia en su proceso identitario.

Lo apuntado permite coincidir con lo que se ha referido a que la identidad profesional pedagógica en todos los ámbitos y estratos de la sociedad se construye y se reconstruye desde diferentes etapas y fases, y exige al sistema educativo una urgente transformación, basándose en la contribución del perfeccionamiento continuo en la personalidad de los futuros licenciados en Educación de carreras de perfil técnico, en sus saberes, habilidades profesionales, capacidades, motivaciones, valores y actitudes para jugar el papel social que le corresponde; así como el sentido de pertenencia en su comportamiento y la actitud profesional-ambiental orientado a la sostenibilidad.

3. Metodología

Las actividades están dirigidas a: los estudiantes de las carreras de perfil técnico de la educación superior pedagógica en la Facultad de Educación en Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona» y los profesores principales de año asumirán el papel de facilitador.

Objetivo general: contribuir a la identidad profesional pedagógica desde una perspectiva ambiental en las carreras de perfil técnico de la educación superior pedagógica en la Facultad de Educación en Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona».

Actividades que se proponen desarrollar:

- Intercambio con los estudiantes para conocer sus criterios acerca de la identidad profesional pedagógica y del medio ambiente.
- Intercambio con los profesores guías y profesores principales del año para valorar su influencia en el proceso de formación de la identidad profesional en los estudiantes de las carreras de perfil técnico de la educación superior pedagógica.
- Celebración de fechas significativas del medio ambiente: concursos ambientales y conmemoración de las principales fechas de importancia en el contexto ambiental mundial, regional, nacional y local (día del agua, energía, del medio ambiente).
- Visitas a talleres cercanos a la institución para la evaluación del impacto ambiental negativo que ofrecen los mecanismos de corte.
- Visitas a empresas estatales socialistas cercanas a la institución para la evaluación del impacto ambiental.
- El diseño y ejecución de trabajos extracurriculares, cursos y de diplomas, con enfoque interdisciplinario.
- La integración en los contenidos de las asignaturas y disciplinas de aquellos saberes que permiten aportarle un enfoque ambiental, siempre asociadas al aspecto educativo.

4. Resultados

Las actividades constituyen una posible solución al problema relacionado con la identidad profesional pedagógica desde la perspectiva ambiental de los estudiantes de las carreras de perfil técnico de la educación superior pedagógica en la Facultad de Educación en Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona».

La propuesta ha sido aplicada en los cursos escolares comprendidos entre 2015-2018 en las carreras de perfil técnico de la educación superior pedagógica en la Facultad de Educación en Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona», obteniéndose resultados satisfactorios en cuanto a:

- Implicación de los estudiantes en el proceso de formación de la identidad profesional pedagógica desde la perspectiva ambiental (protagonismo) y su toma de decisiones en las actividades asignadas.
- La ejecución de jornadas científicas de socialización del trabajo realizado para contribuir a la formación de la identidad profesional pedagógica con perspectiva ambiental.
- Apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes, así como los del colectivo pedagógico implicado lo que se puso de manifiesto en la calidad de las actividades curriculares y extracurriculares realizadas.
- El nivel de compromiso y satisfacción de los estudiantes por la profesión pedagógica y el medio ambiente.
- El trabajo cooperado entre profesores y estudiantes en la investigación pedagógica.

5. Conclusiones

La identidad profesional, no tiene una única fuente, sino más bien, es un campo sinuoso en donde se entretajan varias aristas para su explicación. En este sentido, lo que intentamos en este trabajo no fue adaptar una teoría para explicar el proceso de formación identitaria de los estudiantes de las carreras de perfil técnico de la educación superior pedagógica sino más bien construir, a partir de la revisión teórica sobre el tema, aproximaciones analíticas que consideramos fuentes de explicación del proceso que guían la formación de la identidad profesional pedagógica.

La investigación reveló la necesidad de un cambio en la formación de la identidad profesional pedagógica desde una perspectiva ambiental en los estudiantes de las carreras de perfil técnico de la educación superior pedagógica en la Facultad de Educación en Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona», pues se constataron insuficiencias, esencialmente en los modos de actuación en los estudiantes que denotan falta de conciencia, no siendo capaces de interiorizar los valores y rasgos que proporcionen el cuidado y protección del medio ambiente para el desarrollo de una cultura ambiental y un desarrollo sostenible y el poco aprovechamiento de las potencialidades de las actividades curriculares y extracurriculares para la formación de la identidad profesional pedagógica y educación ambiental.

6. Referencias bibliográficas

- Cuba. Asamblea Nacional del Poder Popular. Ley N.º 81 del Medio Ambiente (1997). Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición Extraordinaria.
- Cuba. Partido Comunista (2012). Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. La Habana: s/e
- De la Rosa, L. (2017). Estrategia pedagógica para la formación de la identidad profesional pedagógica en los estudiantes del curso diurno en la Licenciatura en Educación Economía (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona».

Publicaciones Periódicas

- De la Rosa, L., Rodríguez, R. (2017). La formación de la identidad profesional pedagógica en los estudiantes. *Revista digital «Pedagogía Profesional» de la Universidad de Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona», 15(1)*. [https:// pedagogiaprofesional.rimed.cu](https://pedagogiaprofesional.rimed.cu)
- De la Rosa, L. (2017). Estrategia pedagógica para la formación de la identidad profesional pedagógica en los estudiantes del curso diurno en la Licenciatura en Educación Economía. *Revista digital «Pedagogía Profesional» de la Universidad de Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona», 15(4)*. <https://pedagogiaprofesional.rimed.cu>
- De la Rosa, L., Morua, I. (2017). Sistema de acciones para la formación de la identidad profesional pedagógica en los estudiantes del curso diurno en la Licenciatura en Educación Informática. *Revista digital «IPLAC» Publicación Latinoamericana y Caribeña de Educación 2140(3)*. <https://www.revista.iplac.rimed.cu>

Libros y capítulos de libro

- Libro Ayes, G. (2003). Medio Ambiente, Impacto y Desarrollo. Cuba: Editorial Científico-Técnica
- Romero, T. (2017). Fundamentos de estudios ambientales. Cuba: Félix Varela.